

ИСТОРИЯ АМИРА ТЕМУРА – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТА ПРАВА

Тохтаева Дилноза Эргашбаевна

Преподавательница истории -кафедры
«Общеобразовательных предметов»
академического лица при ТГЮУ
имени М.С.Восиковой

При изучении истории «Уложение Темура», несомненно, надо обратить внимание на описывающий теорию и практику построения государства и общества. Амир Тимур строго следовал советам и указаниям своего духовного наставника Абу Бакра Тойбоди, а также полагался на собственный интеллект. О письме, полученном им от своего пир в он пишет: «... что девять частей дел государстве я решаю посредством совещаний, мероприятий и советов, а оставшаяся часть с помощью меча. Те, кто говорят (мудрые), могут открыть ворота любой страны, где бессилён меч большой армии, действиями, предпринятыми на их месте, и победить вражеских солдат. По моему опыту, один решительный, предприимчивый, бдительный, закаленный в боях, смелый и полный энтузиазма человек лучше, чем тысяча бездействующих и равнодушных людей. Потому что один опытный человек командует тысячами людей. Я также на своем опыте убедился, что поражение армии противника происходит не из-за большого количества войск, а поражение не из-за недостатка войск. Возможно, победа произошла благодаря помощи (Бога) и действиям его слуги. Например, я шел на крепость Карши с двумястами сорока тремя людьми с советом и мероприятием. Амир Муса и Малик охраняли крепость и ее окрестности примерно двенадцатью тысячами всадников. Но с помощью Всемогущего Бога я захватил крепость Карши, приняв правильные меры.

1. Амир Тимур понимал экономику как основу любого государства.

"Государство, - говорит Тимур в своем "Уложении", - живет тремя вещами - имуществом, казной и армией". При этом Тимур подчеркивает, что для выживания и социального развития государства, прежде всего, необходимо иметь экономические возможности.

2. По мнению Амира Темура, каждая страна, исходя из своих различных экономических возможностей, должна «иметь полную информацию обо всех регионах и учитывать их экономические особенности».

¹ Мукимов Зиядулла. Законы Амира Темура

3. Амир Темура уделял большое внимание земельной собственности, которая является основным средством производства, поддерживал порядок государственной, фондовой и частной землевладения в управлении каждым регионом, определял объем земельной площади и права собственности в интересах государства.

4. Тимур имел в виду созидательную деятельность труда и понимал ее как общественную ценность.

5. Амир Темура уделял большое внимание финансовым вопросам в системе экономических принципов. Потому что, по мнению Темура, финансы считались экономической поддержкой государства. Политические и правовые взгляды Темура основаны на его моральных взглядах и построены на религиозной морали.

Тимур стремился к справедливости, правдивости и справедливости в своей политике, что бы он ни делал, он делал это в рамках шариата, основываясь на правилах мусульманской юриспруденции, и действовал силой ислама в целом. По его мнению, он проложил путь торговле и бизнесу и создал для них льготы. Но он поощрял честную, настоящую трудовую торговлю и даже в течение трёх лет не собирал налогов с таких предпринимателей.

Тимур создал совершенную систему передовых политических взглядов своего времени не только как глава государства, но и как мыслитель. Потому что, когда он анализировал идею в уме, он учитывал все аспекты дела. Он обладал способностью слышать и принимать мнение других.

Человечность находится в центре политического принципа Темура. Темура, построивший политику своего государства на основе суфизма, высоко поднял знамя справедливости и призвал народ подчиняться человеческой дисциплине, а не пустым законам. Тимур придал божественный оттенок человеческой дисциплине и освятил ее. Даже когда Амир Темура завоевал большую часть мира и стал великим правителем, он поставил исламские дела выше мирских дел. Он пишет об этом так: «Во-первых, я начал заниматься своим повседневным трудом только после того, как завершил свое послушание Богу». Подобно тому, как неизбежно разрушение государства, далекого от райята (народа) и не опирающегося на требования ислама, так и в стране, где религия и шариат ослаблены, унижаются великие учёные, попирается справедливость, происходят притеснения и увеличивается коррупция. Амир Темура, который исходил из исламской веры, пишет: «Если в какой-либо стране возрастает отступничество (ильхад) и зиндик (безбожие, неверие в религию) и народ этой земли, райят Сипоху, занимается различными занятиями и их союзы разрушаются, разрушение этой страны неизбежно».

В центре его находится суть законодательства эпохи Амира Темура, гражданин и государство. Об этом известного ученый Азамата Зия давал высокую оценку, говоря, что "в законодательстве Амира Темура интересы граждан стояли на первом месте". Ведь экономически беспомощное государство слабеет и разлагается. Экономическая власть создается народом. Роль справедливого законодательства несравненна.

Одной из ярких сторон гениальности Амира Темура является то, что он смог понять эту истину и продемонстрировать ее на практике.

Ценность конституций Амира Темура высока, а содержащиеся в них политико-правовые взгляды могут служить программой управления независимым государством Узбекистан сегодня.

В мировой истории, государства и права Узбекистана эпоха Тимура и Тимуридов XIV-XV веков занимает особое место. Созданием этого государства и своим государственным искусством Амир Темур внес большой вклад в историю и цивилизацию народов мира, что было признано международным научным сообществом. Вкратце мы можем указать следующее:

а) Он заложил основу для возникновения тюркского исламского государства и цивилизации в Центральной Азии» (Хильда Хакхэм). освободил народы Средней Азии, Хорасана, Ирана и Афганистана от монгольских захватчиков;

в) создал мощное централизованное государство, устранив политические разногласия и конфликты в этой сфере;

с) помог Руси избавиться от монгольской тирании;

д) восстановил и развил международный «Великий шелковый путь», соединяющий Запад и Восток;

е) представил миру славу Моваруннахра, развил науку, ремесла, архитектуру, искусство и культуру до небывалого уровня, то есть заложил основу возрождения государства Тимуридов;

ж) поднял государственную систему на более высокий уровень человеческого развития, ввел новые законы и правила поведения;

з) Он усовершенствовал военное искусство. Сегодня конституционный путь Узбекистана к построению демократического правового государства имеет свои исторические корни в форме Тимура и государства Тимуридов. Недаром утверждается, что «если государство не будет построено на основе религии, если оно не будет связано с системой, то слава, мощь и порядок королевства будут потеряны». Возникновение государства Тимуридов, его централизация, экономика, политика развития науки, ренессанс Тимуридов – это не случайность, а плод и результат действий.

² (Азамат Зия. «Голос Узбекистана», 10 октября 1995 г.)

На протяжении веков наша государственность органично развивалась с такими добродетелями нашего народа, как высокая духовность, справедливость, просвещение, восточная философия и учение ислама.

Использованная литература:

1. Правила Тимура. (Перевод А. Согуния и Х. Кароматова.) Т.: Издательство Гафура Гулама, 1991.
2. Мукимов Зиядулла. Законы Амира Темура (историко-правовое исследование). Второе законченное издание. – Самарканд: СамДУ, 2008. – С.131.
3. Азамат Зия. «Голос Узбекистана» Т.: 1995. Выпуск от 10 октября.